

FACULDADE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE PERNAMBUCO – FACESP
Autorizada pela Portaria MEC Nº 676, publicada no Diário Oficial da União – D.O.U. De 18/07/2016

ISRAEL DE LIMA FLORENTINO (ORG.)

**Anais da 1ª Semana de Enfermagem da
FACESP – ENFACESP**

**Tema: Romper ‘bolhas’ no mundo atual para o resistir
e o coexistir da Enfermagem”**

FACESP

Faculdade de Educação Superior de Pernambuco

PETROLINA - PE

Rua Matias de Albuquerque, nº 123, Gercino Coelho.
CEP.: 56.306-220 /Telefone: (87) 3866-2246

FACULDADE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE PERNAMBUCO – FACESP
Autorizada pela Portaria MEC Nº 676, publicada no Diário Oficial da União – D.O.U. De 18/07/2016

ISRAEL DE LIMA FLORENTINO (ORG.)

Anais da 1ª Semana de Enfermagem da FACESP – ENFACESP

**Tema: Romper ‘bolhas’ no mundo atual para o resistir
e o coexistir da Enfermagem”**

FACESP

Faculdade de Educação Superior de Pernambuco

PETROLINA – PE

FACESP

2025

Rua Matias de Albuquerque, nº 123, Gercino Coelho.
CEP.: 56.306-220 /Telefone: (87) 3866-2246

FICHA CATALOGRÁFICA

ENFACESP (01. : 2025: Petrolina, PE)

F233a ANAIS DA ENFACESP 2025: 1ª Semana de Enfermagem da FACESP
[recurso eletrônico] / Organizador por Israel Florentino da Silva. –
Petrolina, PE: ENFACESP, 2025.
21 p. : il.

Contém texto da Semana de Enfermagem.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14865512>

Inclui referências.

1. Enfermagem. 2. Promoção da Saúde. 3. Ciências da Saúde -
Ensino universitário. I. Título. II. Israel de Lima Florentino. V.
Faculdade de Educação Superior de Pernambuco.

Comissão Executiva de Organização

Presidente docente: Israel de Lima Florentino

Vice-presidente docente: Taise Moraes

Presidente discente: Kayky Dias Varjão

Vice-presidente discente: Bruna de Almeida Bernardo

Subcomissão Secretaria

Coordenadora docente: Taise Moraes

Vice coordenador docente: Braz José do Nascimento Júnior

Discente: Geovana da Silva Castro

Discente: Andrecia de França Oliveira

Subcomissão Científica I (programação)

Coordenadora docente: Fernanda Hohana Almeida e Sá

Vice coordenadora docente: Taise Moraes

Discente: Debora Dhebora Keylla Babrbosa Oliveira

Subcomissão Científica II (trabalhos)

Coordenadora docente: Greice Kelly Oliveira Andrade

Vice coordenadora docente: Jeferson Juvencio dos Santos Silva

Professor auxiliar: Israel de Lima Florentino

Discente: Stella Meyre Vitorino da Silva

Subcomissão de Infraestrutura e Logística Digital

Coordenadora docente: Mauricio de Almeida Pereira

Vice coordenadora docente: Carla Roane Santana

Discente: Danieli dos Passos Pio

FACULDADE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE PERNAMBUCO – FACESP
Autorizada pela Portaria MEC Nº 676, publicada no Diário Oficial da União – D.O.U. De 18/07/2016

Subcomissão de Divulgação e Imprensa

Coordenadora docente: Thaciana Alves Mota

Vice coordenadora docente: Jeferson Juvencio Dos Santos Silva

Discente: Kayky Dias Varjão, Mariana Pereira de Araújo e Amália Mata Barros

Subcomissão Social e Cultural

Coordenadora docente: Fernanda Hohana Almeida e Sá

Vice coordenadora docente: Thaciana Alves Mota

Discente: Cleivanyce leite leal

Subcomissão de Monitoria

Coordenadora docente: Carla Roane Santana

Vice coordenadora docente: Mauricio de Almeida Pereira

Subcomissão de Patrocínio e Captação de Recursos

Coordenador docente: Israel de Lima Florentino

Discente: Danieli dos Passos Pio

Monitores:

Amália Mata Barros

Andrecia De França Oliveira

Bruna De Almeida Bernardo

Cleivanyce Leite Leal

Danieli Dos Passos Pio

Hebora Keylla Barbosa Oliveira

Kayky Dias Varjão

Stella Meyre Vitorino Da Silva

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1: O PROJETO.....	7
1. Contextualização do Evento	8
2. Objetivos	8
3. Participantes	8
4. Local	9
5. Programação	9
6. Metodologia	10
7. Trabalhos Científicos	11
8. Recursos Utilizados	11
9. Considerações Finais	11
10. Realização	12
CAPÍTULO 2: TRABALHOS APRESENTADOS NA MODALIDADE “POSTER”	13
ABORDAGEM DAS NECESSIDADES HUMANAS EM CUIDADOS PALIATIVOS.....	14
O PAPEL DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA À CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA	16
OS DESAFIOS DE CONTROLE DAS INFECÇÕES FÚNGICAS RELACIONADAS AS FEZES DE POMBO EM ZONAS URBANAS.....	18
SEGURANÇA DO PACIENTE NA ENFERMAGEM: IMPLICAÇÕES E CUIDADOS	20
IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA DIABETES MELLITUS	22
TIPO 2 NA TERCEIRA IDADE.....	22

FACULDADE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE PERNAMBUCO – FACESP
Autorizada pela Portaria MEC Nº 676, publicada no Diário Oficial da União – D.O.U. De 18/07/2016

CAPÍTULO 1: O PROJETO

FACESP

Faculdade de Educação Superior de Pernambuco

1. Contextualização do Evento

A 1ª Semana de Enfermagem da Faculdade de Educação Superior de Pernambuco (FACESP) – ENFACESP – foi um marco na trajetória do curso de Enfermagem, consolidando-se como um espaço de reflexão, troca de experiências e fortalecimento da profissão. Realizada entre os dias 06 e 09 de maio de 2024, no campus da FACESP, o evento integrou-se às comemorações da Semana de Enfermagem da ABEn, celebrada nacionalmente de 12 a 20 de maio, em alusão ao Dia Internacional do Enfermeiro (12 de maio).

Com o tema “**Romper ‘bolhas’ no mundo atual para o resistir e o coexistir da Enfermagem**”, a ENFACESP promoveu discussões sobre os desafios contemporâneos da profissão, incentivando a prática baseada em evidências e a inovação no cuidado em saúde. O evento contou com a participação de discentes, docentes, profissionais e técnicos de Enfermagem da região do Vale do São Francisco, além de acadêmicos de outros cursos da instituição.

2. Objetivos

- Proporcionar um espaço de discussão e reflexão sobre a Enfermagem no contexto atual;
- Promover a troca de experiências científicas, culturais e políticas entre discentes, docentes e profissionais;
- Incentivar a produção científica e a inovação na prática profissional;
- Fortalecer a integração entre a academia e o mercado de trabalho.

3. Participantes

O evento registrou **78 inscrições efetivas**, incluindo enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem, estudantes de graduação e pós-graduação, além de profissionais de outras áreas da saúde. Considerando a participação espontânea de alunos de outros cursos, estima-se que o público total tenha superado significativamente esse número.

4. Local

As atividades foram realizadas no auditório da FACESP, salas de aula e corredores do campus, criando um ambiente dinâmico e propício para a interação entre os participantes.

5. Programação

Dia 1 – 06 de maio de 2024

- Mesa de Abertura:

Participantes: Mara Coelho (Diretora Administrativa da FACESP) e Prof. Israel de Lima Florentino (Coordenador do Curso de Enfermagem).

- **Mesa Redonda 1:** “A importância do profissional Enfermeiro na perspectiva atual em uma prática inovadora”*

Palestrantes:

- Luana Alinny de Oliveira Albuquerque (Enfermeira, Mestra em Ciências da Saúde – UNIVASF);

- João Vicente M. Filho (Enfermeiro, Especialista em Estomatoterapia e Cuidados em Condições Crônicas).

- **Atividade Cultural:** Exposição da linha do tempo da Enfermagem, organizada pelos alunos do 1º período de Enfermagem.

Dia 2 – 07 de maio de 2024

- **Mesa Redonda 2:** “Empreendedorismo e Inovação na Enfermagem”

Palestrantes:

- Marcia Danielle (Mestranda em Ciências da Saúde, CEO da SerVital – Instituto de Feridas e Estomias);

- Fabrícia Tenório (Enfermeira, Especialista em Emergência e UTI);

- Indinara Arimatéia (Enfermeira, Especialista em Feridas e Coberturas).

- **Apresentação de Trabalhos Científicos:** Modalidade pôster/banner.

Dia 3 – 08 de maio de 2024

- Minicursos:

1. **Noções de Primeiros Socorros em Crianças e Adultos** – Valéria Alves da Silva e Janine Pereira Alves;
2. **Interpretação Prática de Hemograma** – Fernanda Hohana Almeida e Sá;
3. **Procedimento Estético Injetável para Microvasos** – Maurício de Almeida Pereira;
4. **Curativo Baseado em Evidências** – Indinara Arimatéia Rodrigues da Silva.

Dia 4 – 09 de maio de 2024

- Mesa Redonda 3: “Iniciação à Produção Científica”

Palestrantes:

- Giovanna Raquel Sena Menezes (Enfermeira, Mestranda em Ciências da Saúde – UNIVASF);
- Francielton de Amorim Marçal (Enfermeiro, Mestrando em Ciências da Saúde – UNIVASF).

- **Momento Cultural:** Apresentação de Tiago Nunes com o tema **“Cuidado na Enfermagem”**.

- **Premiação dos Melhores Trabalhos Científicos.**

6. Metodologia

O evento foi organizado por comissões específicas, cada uma com atribuições definidas:

1. Comissão Executiva e Organizadora: Planejamento e coordenação geral do evento.
2. Subcomissão Secretaria: Inscrições, confecção de crachás e certificados.
3. Subcomissão de Infraestrutura e Logística: Preparação do local e recursos audiovisuais.
4. Subcomissão de Patrocínio e Captação de Recursos: Captação de recursos financeiros.
5. Subcomissão Científica I: Elaboração da programação técnica e científica.
6. Subcomissão Científica II: Normas e avaliação de trabalhos científicos.

7. Subcomissão de Divulgação e Imprensa: Divulgação do evento.
8. Subcomissão de Monitoria: Seleção e coordenação dos monitores.
9. Subcomissão Social e Cultural: Programação de atividades culturais.

7. Trabalhos Científicos

Foram submetidos 08 trabalhos, distribuídos nos seguintes eixos temáticos:

1. Práticas inovadoras em Enfermagem;
2. Empreendedorismo na saúde;
3. Produção científica e formação profissional;
4. Cuidados baseados em evidências.

Os trabalhos foram avaliados por uma comissão científica, e os melhores foram premiados durante o encerramento do evento.

8. Recursos Utilizados

- Materiais de Identificação: Camisas, crachás, pastas personalizadas;
- Audiovisual: Projetores, computadores, equipamentos de som;
- Divulgação: Cartazes, panfletos, banners, redes sociais;
- Certificados: Emissão digital e impressa.

9. Considerações Finais

A 1ª ENFACESP consolidou-se como um espaço de excelência para a discussão e o fortalecimento da Enfermagem na região do Vale do São Francisco. O evento promoveu a integração entre academia, profissionais e comunidade, incentivando a inovação e a produção científica.

Agradecemos a todos os participantes, palestrantes, comissões organizadoras e patrocinadores pelo sucesso desta edição. Contamos com a presença de todos na 2ª ENFACESP, em 2025!

10. Realização

- Coordenação do Curso de Enfermagem da FACESP;
- Departamentos e Ligas Acadêmicas da FACESP.

Apoio:

FACESP

PS Engenharia

Flow Coffee - Petrolina

BB Auto Center

Cravo e Canela Boutique

Contato: (87) 98876-2959

Site: <https://facespe.edu.br/>

Endereço: Rua Matias de Albuquerque, nº 123 Gercino Coelho – CEP: 56.306-220 Petrolina-PE

Comissão Organizadora da 1ª ENFACESP

Faculdade de Educação Superior de Pernambuco – FACESP

CAPÍTULO 2: TRABALHOS APRESENTADOS NA MODALIDADE “POSTER”

FACESP

Faculdade de Educação Superior de Pernambuco

Os trabalhos estão em ordem de classificação,
após avaliação de apresentação durante o evento

ABORDAGEM DAS NECESSIDADES HUMANAS EM CUIDADOS PALIATIVOS

ALISSON ERNANDES RODRIGUES¹; DANIELI DOS PASSOS PIO²; VIVIANE CANDIDO RODRIGUES²; THACIANE ALVES MOTA³

¹Faculdade de Educação Superior de Pernambuco - alissonernandesrodrigues@gmail.com

²Faculdade de Educação Superior de Pernambuco - danielipassos0047@gmail.com

²Faculdade de Educação Superior de Pernambuco - enfviannecandido@gmail.com

³Faculdade de Educação Superior de Pernambuco - motathaciane@gmail.com

Introdução: Os Cuidados Paliativos visam proporcionar conforto e qualidade de vida a pacientes com doenças avançadas e incuráveis, bem como apoio aos seus familiares. Nesse contexto, a percepção das Necessidades Humanas (NH) pelos profissionais de Enfermagem é essencial, pois reconhece a complexidade e interconexão dos aspectos físicos, emocionais, sociais e espirituais do ser humano. Este estudo teve a seguinte pergunta norteadora: quais as principais NH em pacientes hospitalizados em Cuidados Paliativos? **Objetivo:** Este estudo pretende identificar as NH nos pacientes hospitalizados em cuidados paliativos e destacar o papel dos Enfermeiros na assistência. **Metodologia:** Foi realizada uma Revisão da literatura, descritiva, com uma abordagem quantitativa, utilizando os seguintes descritores: Cuidados Paliativos; Integralidade em Saúde; Cuidados de Enfermagem; Determinação de Necessidades de Cuidados em Saúde. As estratégias utilizadas foram: Cuidados Paliativos AND Determinação de Necessidades de Cuidados em Saúde; Cuidados Paliativos AND Integralidade em Saúde; Cuidados Paliativos AND Integralidade em Saúde AND Determinação de Necessidades de Cuidados em Saúde. A pesquisa foi realizada nas bases de dados online do Portal de Periódicos da CAPES e da Scielo. **Resultados e Discussão:** Este estudo contou com 20 artigos publicados nos anos de 2019 a 2023, de modo que os dados extraídos foram organizados em um quadro para melhor análise e discussão. Foi possível observar um predomínio de NH emocionais e sociais, com destaque para sentimentos de ansiedade, tristeza e o comportamento de isolamento. Entende-se a relevância de se pesquisar mais sobre as NH nos cuidados paliativos, passando de um foco exclusivamente biomédico para uma visão mais ampla e

integrada do cuidado ao paciente. Os enfermeiros são essenciais nesse processo, pois estão na linha de frente do cuidado e têm contato direto e contínuo com os pacientes e suas famílias.

Considerações Finais: A abordagem das NH nos cuidados paliativos é fundamental para promover o bem-estar integral dos pacientes e suas famílias e conseqüentemente, contribuir e melhorar o gerenciamento dos sintomas comuns nesse processo de terminalidade.

Palavras-chave: Cuidados paliativos; Integralidade em saúde; Cuidados de enfermagem; Determinação de necessidades de cuidados em saúde.

Área temática: Cuidados paliativos

FACESP

Faculdade de Educação Superior de Pernambuco

O PAPEL DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA À CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

VIVIANE CANDIDO RODRIGES¹ DANIELI DOS PASSOS PIO²; ALISSON ERNANDES RODRIGUES²; FERNANDA HOHANA ALMEIDA E SÁ³

¹Faculdade de educação superior de Pernambuco - enfviviannecandido@gmail.com

²Faculdade de educação superior de Pernambuco - alissonernandesrodrigues@gmail.com

²Faculdade de educação superior de Pernambuco - danielipassos0047@gmail.com

³Universidade federal rural de Pernambuco - fernandaalmdsa@gmail.com

Introdução: A atenção à saúde das crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma área de grande importância e sensibilidade. Nesse contexto, o enfermeiro desempenha um papel significativo na prestação de assistência oferecendo um suporte abrangente e personalizado para esses pacientes e suas famílias. Este resumo destaca a relevância das intervenções do enfermeiro na assistência a crianças com TEA, destacando sua capacidade de proporcionar cuidados holísticos, promover a inclusão e garantir uma abordagem centrada na criança e em seu ambiente social. As contribuições significativas do enfermeiro são apontadas como uma peça primordial para o aumento da qualidade de vida e no desenvolvimento global desses pacientes. **Objetivos:** Objetivou-se apresentar uma visão geral sobre o papel do enfermeiro na assistência às crianças com transtorno do espectro autista. **Metodologia:** Este estudo trata-se de uma revisão de literatura abrangente, realizada por meio de consultas a fontes bibliográficas, incluindo artigos científicos e documentos técnicos relacionados ao tema. A busca foi conduzida em bases de dados eletrônicas, como Scielo através dos descritores: Transtorno do Espectro Autista, Assistência da Enfermagem, Enfermagem and Autismo, Autismo and Cuidado da Enfermagem, elencando pesquisas do período de 2019 a 2024. **Resultados:** A revisão de literatura revelou que o papel do enfermeiro na assistência à criança com autismo é complexo e primordial. Os estudos analisados demonstram que os enfermeiros

desempenham um papel significativo na coordenação de cuidados, na implementação de estratégias de intervenção precoces, na promoção da educação e suporte às famílias, e na adaptação de ambientes de cuidados para atender às necessidades específicas das crianças com TEA. Além disso, os estudos verificados evidenciaram que a formação especializada e o desenvolvimento contínuo de competências são cruciais para garantir uma assistência de qualidade e centrada no paciente. **Conclusões:** A avaliação das pesquisas mostrou que o enfermeiro desempenha um papel significativo no atendimento às crianças com TEA, atuando em múltiplas iniciativas para promoção a saúde e a qualidade de vida desses pacientes. Através de cuidados individualizados, apoio às famílias e coordenação de cuidados, os enfermeiros são reconhecidos como uma parte significativa da equipe de saúde, contribuindo para uma abordagem holística e centrada no paciente.

Palavras-chave: Cuidados da enfermagem; autismo infantil; assistência familiar.

Área Temática: Saúde da criança.

FACESP
Faculdade de Educação Superior de Pernambuco

OS DESAFIOS DE CONTROLE DAS INFECÇÕES FÚNGICAS RELACIONADAS AS FEZES DE POMBO EM ZONAS URBANAS

EDERSON WILIAN MENEZES DOS SANTOS¹; MARIA DANIELA DA CONCEIÇÃO SILVA²; CARLA ROANE DE SOUZA SANTANA³

¹Faculdade de Educação Superior de Pernambuco – enfermeiroheder@gmail.com

²Faculdade de Educação Superior de Pernambuco – daniela880694@gmail.com

³Faculdade de Educação Superior de Pernambuco – carlaroane@gmail.com

Introdução: As infecções fúngicas provenientes das fezes de pombos (*Columbidae*) emergem como uma preocupação cada vez mais premente em termos de saúde pública, principalmente, nas áreas urbanas e próximo das residências. Consequentemente, esse cenário desencadeia estas infecções, qual, representam um desafio significativo devido à sua resistência intrínseca e à capacidade de se disseminarem rapidamente, principalmente, após uma conjuntura pós-Covid-19. **Objetivos:** O objetivo deste artigo é examinar as facetas epidemiológicas, clínicas e terapêuticas dessas infecções com o objetivo de fornecer orientações para a prevenção e tratamento dessas doenças. **Metodologia:** Uma revisão abrangente da literatura foi realizada usando palavras-chave como infecções fúngicas, fezes de pombo, epidemiologia, pós-covid, trauma e tratamento respiratório. **Resultados:** Os resultados mostram que a higienização e o controle das populações de pombos são os principais métodos de prevenção, bem como, o diagnóstico. Além disso, tratam das várias manifestações clínicas das infecções fúngicas associadas as fezes de pombo, como pneumonites, dermatites e infecções oculares. E, o uso de antifúngicos tópicos e sistêmicos, bem como suporte conforme necessário, estão entre as abordagens terapêuticas. **Conclusões:** Conclui-se que a conscientização sobre os perigos das infecções fúngicas associadas aos dejetos de pombo e a adoção de medidas de controle das aves são essenciais para reduzir sua prevalência e seus efeitos na saúde pública.

FACULDADE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE PERNAMBUCO – FACESP
Autorizada pela Portaria MEC Nº 676, publicada no Diário Oficial da União – D.O.U. De 18/07/2016

Palavras-chave: Infecções fúngicas. Fezes de pombo. Epidemiologia. Prevenção.

Eixo Temático: Saúde

SEGURANÇA DO PACIENTE NA ENFERMAGEM: IMPLICAÇÕES E CUIDADOS

DHÉBORA KEYLLA¹; LARA LOPES²; MIRELLY RIBEIRO²; THAIS BERNARDO²;
VAGNER BARRIKELLE²; THACIANE MOTA³.

¹*Faculdade de educação superior de Pernambuco – dhebora_keylla@hotmail.com*

²*Faculdade de ensino superior de Pernambuco – larialopes933@gmail.com*

²*Faculdade de ensino superior de Pernambuco – rmirelly693@gmail.com*

²*Faculdade de ensino superior de Pernambuco – thaybelmino@gmail.com*

²*Faculdade de ensino superior de Pernambuco – vagner.barrikelle21@gmail.com*

³*Faculdade de ensino superior de Pernambuco – motathaciane@gmail.com*

Introdução: A segurança do paciente é uma preocupação central no cuidado hospitalar, diretamente ligada à gestão e à qualidade da assistência. Os eventos adversos como: erros de medicação, falhas na comunicação e infecções, ameaçam a segurança e impactam os resultados de saúde. Nesse contexto, a enfermagem desempenha um papel crucial na prevenção e mitigação desses riscos, visando proporcionar um cuidado mais seguro e eficaz. **Objetivo:** Este estudo revisa a literatura sobre incidentes e eventos adversos na perspectiva do paciente. **Metodologia:** Foram analisados 24 artigos publicados entre 2020 e 2022 nas bases *MEDLINE*, *SCOPUS* e *LILACS*. **Resultados e Discussão:** Emergiram quatro categorias: terminologia, incidentes identificados, percepção do paciente e sugestões para prevenção. A segurança do paciente é uma preocupação central no cuidado hospitalar, diretamente ligada à gestão e à qualidade da assistência. Eventos adversos, como erros de medicação, quedas, infecções e lesões por pressão, ameaçam a segurança e impactam os resultados de saúde. Nesse contexto, a enfermagem desempenha um papel crucial na prevenção e mitigação desses riscos, visando proporcionar um cuidado mais seguro e eficaz. **Considerações Finais:** A segurança do paciente é uma responsabilidade compartilhada. Profissionais de

FACULDADE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE PERNAMBUCO – FACESP
Autorizada pela Portaria MEC Nº 676, publicada no Diário Oficial da União – D.O.U. De 18/07/2016

enfermagem devem estar comprometidos com práticas seguras e contínuas melhorias para garantir o bem-estar dos pacientes.

Palavras-chave: Segurança do paciente; assistência Centrada ao Paciente; Participação do Paciente.

FACESP

Faculdade de Educação Superior de Pernambuco

IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA DIABETES MELLITUS TIPO 2 NA TERCEIRA IDADE

SARAH VICTORIA DE SOUZA AMANCIO¹, RYCHARD ADOYLLO OLIVEIRA SOTERO²;
FERNANDA HOHANA ALMEIDA E SÁ³

¹Faculdade de Educação Superior de Pernambuco - bia.messin@gmail.com

² Faculdade de Tecnologia e Ciências - rychardsotero@gmail.com

³ Universidade Federal Rural de Pernambuco – fernandaalmdsa@gmail.com

Introdução: Em 2014 estimava-se que cerca de 120 milhões de pessoas eram portadoras de Diabetes Mellitus no mundo e até o ano de 2015 a expectativa era de que fossem 300 milhões de casos. De acordo com sua incidência e prevalência, a Diabetes Mellitus (DM) vem gerando inúmeros custos ao paciente e ao sistema de saúde global, em meio as suas classificações a de Tipo 2 é a mais diagnosticada mundo afora. As suas causas podem variar entre sedentarismo, obesidade e má alimentação ao longo de toda vida adulta, que eventualmente são agravados durante a terceira idade onde o corpo começa a dar sinais de fadiga, fraqueza e mal funcionamento, resultam em inúmeras patologias, em estudo com 25 idosos diagnosticados com DM tipo 2, 21 desses idosos apresentavam Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) dentre outras patologias como Pé Diabético, Doença Arterial Coronária (DAC) além de amputações de membros inferiores. Decisões tomadas durante toda a vida acabam regressando durante o período em que mais precisamos de saúde e cuidados. **Objetivo:** Este trabalho propõe apresentar as formas de prevenção e tratamento da Diabetes Mellitus tipo 2 em pacientes idosos. **Metodologia:** O trabalho vigente caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica quantitativa onde foram utilizados banco de dados como Scielo e PubMed, para escolha dos artigos e seleção das informações necessárias. Foram utilizados descritores como: Saúde do Idoso, Doenças Crônicas AND Prevenção, e Diabetes AND idoso, os artigos selecionados pertenciam ao período de 2019 a 2024. **Resultados:** Os resultados obtidos com essa pesquisa, evidenciam os danos da DM

tipo 2, danos esses que são causados em pacientes idosos e a importância do cuidado tanto antes do diagnóstico quanto depois. Portanto, deve-se ressaltar a intrínseca relação entre atividade física, alimentação e estilo de vida, para o controle metabólico da patologia e para proporcionar aos pacientes maior qualidade de vida. **Conclusão:** De acordo com a atual pesquisa, concluímos que a Diabetes Mellitus tipo 2, é altamente prejudicial à saúde do idoso. Levando-se em consideração a estes aspectos, esse grupo requer direcionamento para tratamento adequado, o diagnóstico precoce é uma ferramenta importante para redução dos riscos de evolução patológica para condições mais severas, contribuindo para melhoria de vida do paciente.

Palavras-chaves: Saúde do idoso, doenças crônicas, práticas de enfermagem.

Área Temática: Saúde do Idoso.